

BOLALARDAGI ALLERGIK KASALLIKLAR KLINIK IMMUNOLOGIK VA TIBBIY-IJTIMOY JIHATLARINI TAXLIL QILISH

¹Masharipova Roza Telmanovna., ²Alieva parogat Rustamovna, ³Djumaniyozova Gulsara
Maylievna

^{1,2,3}Pediatrya va neonatologiya kafedrası Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185523>

Ishning maqsadi: Bolalar orasida allergik kasalliklarning klinik-immunologik, tibbiy-ijtimoiy jihatlarini aniqlash.

Material va tekshirish usullari: Xorazm viloyati tumanlarida doimiy istiqomat kiluvchi 3 yoshdan 7 yoshgacha bo‘lgan 80 nafar bolalar tadqiqotlarga jalb qilingan, shulardan 50 nafar allergik kasalliklarga shubha qilingan bolalar tibbiy ko‘rikdan o‘tkazilgan. Xorazm viloyatidagi ko‘p tarmoqli bolalar shifoxonasi poliklinikasida davolangan. Barcha bemor bolalar obektiv ko‘rik, qonning klinik va bioximik taxlillari va immunoglobulin kabi tekshiruvlar amalga oshirildi.

Olingan natijalar: Allergik kasalliklar bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarini oshirish maqsadida oilaviy poliklinikalar, qishloq vrachlik punktlarida davra suxbatlari va kasallik haqida prezintasiya shaklida darslar o‘tib berish yo‘lga qo‘yilgan. Shuningdek, bolalarning 17,2% da atopik dermatit, 26,9%da Kvinke shishi, 78,62% da nafas olish qiyinlishuvi belgilari, 75,8% da bronxial astma, burun tiqilishi 71,7% hollarda kuzatildi. Bemor bolalar onalarining 49,6%, otalarining 20,0% da allergik kasalliklar aniqlangan. Bolalar istiqomat qiladigan uyda turli uy hayvonlari boqilishi 13,10% holatda kuzatilgan, boshka omillar 11,3% ni tashkil etgani holatda, 6,21% bolalarda shakllangan allergik kasalliklar sabablarini aniqlashning iloji bo‘lmadi.

Kalit so‘zlar: *klinik-immunologik, tibbiy-ijtimoiy, allergik.*

Цель работы: Определение клиническо-иммунологических и медицинско-социальных аспектов аллергических заболеваний среди детей.

Материал и методы: В Хорезмской области было проведено 80 детей обследование от 3 до 7 лет детей постоянно проживающих в этих тумнах.

С аллергическими заболеваниями, из них 50 детей с аллергическими заболеваниями прошли медицинское обследование. В многопрофильной детской больнице поликлиники Хорезмской области были обследованы все пациенты-дети. Проведены объективные осмотры, клинические и биохимические анализы крови, а также исследования на иммуноглобулин.

Результаты: С целью совершенствования знаний и умений по аллергическим заболеваниям установлено проведение занятий в форме семейных поликлиник, круглые столы консультаций в сельских медицинских пунктах и предварительной консультации по заболеванию. Также атопический дерматит наблюдался у 17,2% детей, отек Kvinke - у 26,9%, симптомы респираторного дистресса - у 78,62%, бронхиальная астма - у 75,8%, заложенность носа - в 71,7% случаев. Аллергические заболевания были выявлены у 49,6% матерей больных детей и у 20,0% отцов. В доме, где живут дети, кормление различных домашних животных наблюдалось в 13,10% случаев, в случае, когда основные факторы составляли 11,3%, выявить причины аллергических заболеваний, которые сформировались у 6,21% детей, не удалось.

Ключевые слова: *клинико-иммунологический, медико-социальный, аллергологический*

Objective: Determination of clinical, immunological, medical and social aspects of allergic diseases among children

Material and methods: In the Khorezm region, an examination was conducted on 80 children aged 3 to 7 years who permanently reside in these towns. With allergic diseases, 50 of them children with allergic diseases underwent a medical examination. All child patients were examined at the multidisciplinary children's hospital of the Khorezm region polyclinic. All child patients were examined at the multidisciplinary children's hospital of the Khorezm region polyclinic. Objective examinations, clinical and biochemical blood tests, as well as immunoglobulin tests were carried out.

Results: In order to improve knowledge and skills on allergic diseases, classes have been established in the form of family clinics, round tables of consultations in rural medical centers and preliminary consultations on the disease. Atopic dermatitis was also observed in 17.2% of children, Quincke's edema in 26.9%, symptoms of respiratory distress in 78.62%, bronchial asthma in 75.8%, nasal congestion in 71.7% of cases. Allergic diseases were detected in 49.6% of mothers of sick children and 20.0% of fathers. In the house where children live, feeding of various pets was observed in 13.10% of cases, in the case when the main factors were 11.3%, it was not possible to identify the causes of allergic diseases that formed in 6.21% of children.

Keywords: *clinical and immunological, medical and social, allergological.*

Dolzarbligi

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi vaqtda eng muhim muammolardan biri, ayniqsa pediatriyada allergik kasalliklardir, bolalarda bu patologiya ikkinchi o'rinda turadi. Shu bilan birga, jiddiy allergik reaksiyalar chastotasining ortishi va klinik ko'rinishlarning erta boshlanishi qayd etilgan. Bolalar orasida allergik kasalliklar keng tarqalgan hisoblanib, sog'liq uchun jiddiy muammodir. «Allergik kasalliklar tarqalishida quyidagi omillar etakchilik qiladi: jiddiy allergik reaksiyalar soni ko'payishi; allergik patologiyalar ortishi, bemor bolalar hayot sifatining sezilarli darajada yomonlashishidir» 1 Allergik patologiyani o'z vaqtida klinik tashhislash va allergik kasalliklarni aniqlash usullari alohida ahamiyatga ega.

Dunyo miqyosida allergik kasalliklarning tarqalishi yuqori darajada bo'lishiga qaramay, allergiya muammosiga ko'pincha kam e'tibor beriladi, aniqlanishicha, ko'pchilik bolalar kasallanishida amaliyotda bemorlar umuman kerakli davolana olmaydilar yoki vaqti-vaqti bilan simptomatik doridarmonlarni qabul qilib davolanadilar, bundan tashqari, o'z-o'zini davolash keng tarqalgan. Keyingi yillarda xorijiy tadqiqotchilar tomonidan bolalardagi allergik kasalliklarning klinik, immunologik jihatlari, bolalarda ushbu kasalliklarning tarqalishi va paydo bo'lish intensivligi, turli davolash usullari va ushbu patologiyalarning oldini olishga e'tibor qaratilgan. Bolalarda allergik kasalliklarni tashxislashning yangi usullarini ishlab chiqish bo'yicha olingan natijalar allergik kasalliklar, jumladan, bolalarda oziq-ovqat allergiyalari rivojlanishining xavf omillarini aniqlash davr talabi hisoblanadi. Mamlakatimizda sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish, yuqori texnologik klinik-immunologik usullardan foydalangan holda allergik kasalliklarni davolashni yaxshilash, aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy yordam samaradorligi va sifatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Aytish joizki, Respublikamizda qishloq tumanlarida allergik kasalliklar tarqalishi va aniqlanish intensivligi bo'yicha klinik immunologik, epidemiologik, keng qamrovli

tadqiqotlar kam o'rganilgan. Bu kasalliklarning tarqalishi, bolalardagi allergik kasalliklarning tibbiy ijtimoiy jihatlarini har tomonlama o'rganishga oid ishlar kam qilingan. Bugungi kunda «allergiya» atamasi allergik kasalliklarga olib kelishi mumkin bo'lgan istalmagan o'ziga xos immun reaksiyasi, turli patogenetik mexanizmlarni amalga oshirishni anglatadi (Makarova S.G., Lavrova T.E., 2015).

Yuqori antigen yuklar atopiya rivojlanish xavfini sezilarli darajada oshiradi: onaning chekishi, toksikozi, homilador ayollar uchun irrasional dori terapiyasi, kasbiy allergenlarga ta'sir qilish, bir tomonlama uglevodli ovqatlanish, majburiy oziq-ovqat allergenlari bo'lgan mahsulotlarni suiiste'mol qilish va boshqalar. Ushbu jarayonlarni istisno qilish, oldini olish muhim omil hisoblanadi (Chernikov V. V., 2012; Platz-Mills T.A. 2004). So'nggi tadqiqotlarda allergiya belgilarini allergik kasallikning yagona belgisi sifatida ko'rib chiqmaslik kerakligini isbotladi (Alekseeva L.G., Fedko N.A., 2007). Allergik yallig'lanish va sensibilizasiya uzoq vaqt davomida klinik jihatdan namoyon bo'lmasligi mumkin, ammo ular doimo mavjud bo'lib, allergik kasalliklarning rivojlanishiga yordam beradi (Malyuxinskaya N.V. va hammual., 2015). Albatta, davolash taktikasi kasallikning kechishiga bog'liq.

Agar rivojlanish davrida asosiy terapevtik vazifa o'tkir allergik reaksiyalarni bartaraf etish bo'lsa, remissiya davrida umumiy reaktivlikni o'zgartirish va adekvat javob berish qobiliyatini oshirish orqali kasallikning qo'zg'alish davrlari oldi olinadi (Lee D.K., 2014; Corrigan C.J., 2015). Bundan tashqari, allergik kasalliklarga chalingan bemorlarda davolash va reabilitasiya usullaridan foydalanish, ularning standart davolash rejimlari bilan yaxshi kombinatsiyasi va nojo'ya ta'sirlarning deyarli yo'qligi hisobga olingan holda tobora dolzarb bo'lib bormoqda (Gulbin B.K., Turti T.V., 2012).

Immun tizimining disfunksiyasi bolalarning yuqumli agentlarga chidamliligining pasayishi, immun tizimi faolligi pasayishi bilan namoyon bo'ladi. Allergiyaning og'ir shakli bo'lgan bemorlarda yuqumli jarayon o'choqlarining tez-tez kuchayishi tarixi mavjud. Kasallikning o'rtacha va og'ir kechishida T hujayralarini tartibga solish tizimida immunitet tizimining barcha qismlarida, immunitet tanqisligi avtoimmun komponentning rivojlanishiga olib keladi (Gurina O.P. va hammual., 2016). Allergiyaga moyil bo'lgan bolani qo'zg'atuvchi omillar ta'siridan himoya qilish qobiliyati uning allergik kasallikning fenotipida amalga oshirilishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Allergiya kasalliklarning oldini olish keng ko'lamli chora-tadbirlar bilan ta'minlanishi va prenatal davrdan boshlab inson hayotining barcha bosqichlarida amalga oshirilishi kerak (Perevoshchikova N.K. va hammual., 2017).

Tadqiqotning maqsadi: bolalar orasida allergik kasalliklarning klinik-immunologik, tibbiy-ijtimoiy jihatlarini aniqlash, baholash asosida kasallikni erta tashhishlash va kechishini istiqbolini belgilashdan iborat bo'lgan.

Material va tekshirish usullari: Xorazm viloyati tumanlarida doimiy istiqomat kiluvchi 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan 80 nafar bolalar tadqiqotlarga jalb qilingan, shulardan 50 nafar allergik kasalliklarga shubha qilingan bolalar tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan. Xorazm viloyatidagi ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasi poliklinikasida davolangan. Barcha bemor bolalar obektiv ko'rik, qonning klinik va bioximik taxlillari va so'rovnoma natijalari, immunologik va statistik tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

Olingan natijalar: Allergik kasalliklar kuzatilgan bolalar immun tizimi asosiy ko'rsatkichlari o'rtasida musbat, to'g'ri, o'rtacha kuchdagi korrelyasion bog'liqlik ($\rho=0,5-0,7$) aniqlangan, barcha teskari korrelyasion bog'liqliklar zaif bo'lgani holda ($\rho>0,3$), ularning ushbu patologiyadagi patologik ahamiyati pastligi ko'rsatib berilgan; ushbu patologiya aniqlangan bolalarda o'tkazilgan bio- va immunokorreksiya natijalari qiyosiy baholanib, allergik kasalliklar

tashhislangan bolalarning uzoq muddatli monitoringini tashkil etish, davolash va profilaktika samaradorligi olis natijalarini o‘rganish xamda ular ota-onalarining allergik kasalliklar bo‘yicha bilim-ko‘nikmalarini oshirish maqsadida «Allergiya» maktabini tashkil etish va uning faoliyatini tashkil etish tizimi tavsiya etish.

O‘rganilgan qishloq tumanlarida doimiy yashovchi bolalarda allergik kasalliklar paydo bo‘lish chastotasi baholangan, ular rivojlanishining etakchi xavf omillari, tibbiy-ijtimoiy jihatlarini aniqlangan, qishloq joylarida doimiy yashovchi bolalar orasida allergik kasalliklar kechishi va natijalari dinamikasining klinik-immunologik xususiyatlari qiyosiy jihatdan ochib berish, bu esa amaliy sog‘liqni saqlashda davolash va profilaktik choralarini rejalashtirish imkonini bergadi bolalarda allergik kasalliklarning paydo bo‘lish chastotasini o‘rganish bo‘yicha o‘tkazilgan so‘rovnomadan foydalanish taklif etildi, uning maqsadi bolalarda allergik kasalliklarni erta tashhishlash bo‘lib, belgilangan xavf omillari allergiya rivojlanish xavfi ostida bo‘lgan bolalarni erta tashhishlash bosqichida aniqlash imkonini beradi.

Bolalarda allergik kasalliklar rivojlanishining oldini olish va uning samaradorligini baholash uchun profilaktik bio- va immunokorreksiya usuli tavsiya etilgan, uning yuqori samaradorligi, xavfsizligi, kamxarjligi ko‘rsatib berilganligi amaliy sog‘liqni saqlash, shu jumladan klinik allergologiya uchun ahamiyati yuqoriligini ko‘rsatgan; bolalar orasida allergik kasalliklarni erta tashhishlash, kechishining o‘ziga xos tomonlari, kasallik yakuni istiqbolini belgilash bo‘yicha tavsiya etilgan diagnostik va prognostik mezonlar bolalarda ushbu kasalliklarni barvaqt aniqlash, shu orqali birlamchi tibbiy-sanitariya yordami faoliyatini takomillashtirish imkonini bergan.

Qishloq joylarida doimiy yashovchi bolalar orasida allergik kasalliklar kechishi va natijalari dinamikasining klinik-immunologik xususiyatlari ochib berilganligi, allergik kasalliklar paydo bo‘lish chastotasini o‘rganish bo‘yicha o‘tkazilgan so‘rovnomadan foydalanish natijasida, bolalarda allergik kasalliklar rivojlanishining oldini olish va uning samaradorligini baholash uchun profilaktik bio- va immunokorreksiya usuli tavsiyalarni ishlab chiqish va uning yuqori samaradorligi, xavfsizligi, kamxarjligi ko‘rsatib berilganligi klinik allergologiya uchun ahamiyati yuqoriligini ko‘rsatganligi, bolalar orasida allergik kasalliklarni erta tashhishlash, kechishining o‘ziga xos tomonlari, kasallik yakuni istiqbolini belgilash bo‘yicha tavsiya etilgan diagnostik va prognostik mezonlar bolalarda ushbu kasalliklarni barvaqt aniqlash, birlamchi tibbiy-sanitariya yordami faoliyatini takomillashtirish imkonini berganligi bilan izohlangan.

Allergik kasalliklar bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarini oshirish maqsadida oilaviy poliklinikalar, qishloq vrachlik punktlarida davra suxbatlari va kasallik xaqida prezintasiya shaklida darslar o‘tib berish yo‘lga qo‘yilgan. Shuningdek, bolalarning 17,2% da atopik dermatit, 26,9%da Kvinke shishi, 78,62% da nafas olish qiyinlishuvi belgilari, 75,8% da bronxial astma, burun tiqilishi 71,7% hollarda kuzatildi. Bemor bolalar onalarining 49,6%, otalarining 20,0% da allergik kasalliklar aniqlangan. Bolalar istiqomat qiladigan uyda turli uy hayvonlari boqilishi 13,10% holatda kuzatilgan, boshka omillar 11,03% ni tashkil etgani holatda, 6,21% bolalarda shakllangan allergik kasalliklar sabablarini aniqlashning iloji bo‘lmagan.

Xulosa: Allergiya kasalliklarning oldini olish keng ko‘lamli chora-tadbirlar bilan ta'minlanishi va prenatal davrdan boshlab inson hayotining barcha bosqichlarida amalga oshirilishi kerak. Bundan tashqari, allergik kasalliklarga chalingan bemorlarda davolash va reabilitasiya usullaridan foydalanish, ularning standart davolash rejimlari bilan ota onalarga allergiyaning oldini olish yangi an'anaviy va noan'anaviy usullar bo‘yicha ma'lumotlar ota onalar, bolalar va o‘smirlar uchun allergiya bo‘yicha ta'limni tashkil etish, allergiya bilan og‘rigan bemorlarga turli tarqatma materiallarni etkazish; madaniy - ma'rifiy allergiya kunlarini

tashkil etish, ommaviy tadbirlar va aksiyalarni o‘tkazish, turli ko‘ngilochar tadbirlarga tashrif buyurishni tashkil etish.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Jirnov V. A., Dmitrieva M. V. Analiz zaboлеваemosti detey doshkolnogo vozrasta v ambulatorno-poliklinicheskom zvene //Izvestiya Samarskogo nauchnogo sentra Rossiyskoy akademii nauk. – 2015.T. 17. №. 5-3. – S. 762-766.
2. Kolomiyseva N. S., Kagazejeva N. X., Doronina N. V. Ispolzovanie elementov dixatelnix uprajneniy kak profilaktika zaboлеваemosti detey doshkolnogo vozrasta //Vestnik Adigeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 4: Estestvenno-matematicheskie i texnicheskie nauki. – 2014. – №. 2 (137). – S. 88-91.
3. Davletova Z.J., Fayziev O.N., Ulugov A. Gastrointestinalnie porajeniya pri pishevoy allergii u detey rannego vozrasta // Jurnal Aktualnie problemi gastroenterologii i dietologii. - 2005g, 14-15 noyabr. – S.106- 107
4. Faktori riska pri pishevoy allergii u detey rannego vozrasta v zavisimosti ot vida vskarmlivaniya. / Davletova Z.J., Yuldashev I.R., 5.Razikova I.S., Ulugov A.I. V-Respublikanskaya nauchno – prakticheskaya konferensiya «Sovremennie problemi diagnostiki, lecheniya i profilaktiki allergicheskix zabolevaniy». Tashkent 17 noyabrya 2006 goda. - S. 110 – 112.
5. Shamova A.G. Pishevaya allergiya u detey: novie texnologii profilaktiki i lecheniya / A.G. Shamova, B.A. Shamov, S.N. Denisova, E.G. Gomzina. Kazan, 2005. - 20 s.
6. Daniyarov Sh., Xasanov D., Davletova Z. Bolalarda allergik kasalliklarni maxsus tashxisoti: Metodik kullanma. Talabalar uchun uquv-uslubiy kullanma. Toshkent. - 2001. – 10 s.
7. Davletova Z.J. Gastroenteralnie porajeniya pri pishevoy allergii u detey rannego vozrasta //Jurnal Infeksiya, immunitet i farmakologiya. – 2002. - 1-2. – S. 38
8. Davletova Z.J. Osobennosti klinicheskix proyavleniy pishevoy allergii u detey rannego vozrasta v regionalnix usloviyax g.Xivi // IV – konferensiya allergologov Uzbekistana «Bronxialnaya astma i allergiya – globalnaya strategiya XXI veka» (Tashkent 4 marta 2003). - Tashkent, 2003. – S. 31
9. Davletova Z.J., Xamidova Z.V., Tashpulatova Sh.U. Vozdeystvie antigistaminnix preparatov na immunologicheskuyu reaktivnost detey s pishevoy allergiey // Respublikanskaya nauchno – prakticheskaya konferensiya «Faktori, vliyayushie na zdorove naseleniya v regione Priaralya» (Nukus 21-22 noyabrya 2006). Nukus, 2006. – S. 163
10. Xoroiishov I.E. Sostoyanie parsialnoy i totalnoy pishevoy nedostatochnosti (gipoalimentozi) v klinicheskoy praktike / I.E. Xoroshnlov I Rossiyskiy medisinskiy jurnal. 2004. - № 2. - S. 4952.
11. Svetkova T.Yu. Osobennosti immunologicheskogo statusa detey s allergicheskoy patologiey/T.Yu. Svetkova II Immunologiya vchera, segodnya, zavtra: Mater, nauchno-prakticheskoy konferensii. Perm: GOU VPO PGMA Roszdrava, 2005. - 271 s.
12. Seliakiya u detey. Uchebno-metodicheskoe posobie dlya studentov medisinskix fakultetov i vrachey / Pod red. d.m.n. M.O. Revnovoy-Sankt-Peterburg, 2005. 23 s.
13. Cheburkin A.A. Ispolzovanie gidrolizatov belka v pitanii detey s allergicheskimi reaksiyami na korove moloko / A.A. Cheburkin P Detskiy doktor. 2001. - № 3. - S. 36-38.
14. Lir D. N., Perevalov A. Ya. Analiz fakticheskogo domashnego pitaniya proživayushix v gorode detey doshkolnogo i shkollnogo vozrasta //Voprosi pitaniya. – 2019. – T. 88. – №. 3. – S. 69-77.